

М.Ю. ПАВЛОВ

**Возможности цифровых платформ в развитии
естественного и искусственного интеллекта в условиях
тотальной технонейроцифровизации***

Аннотация. В статье анализируется разрыв между футурологическими прогнозами развития цифровых платформ (планетарный кибермозг, прямая демократия, экономика массового участия, соединение потребителя и производителя) и их реальной эволюцией в сторону гипертрофированного роста торгово-финансовых и развлекательных сетей. Показано, что прорыв в технологиях генеративного искусственного интеллекта (2022 г.) был использован преимущественно для совершенствования контекстной рекламы, персонализированного ценообразования и стимулирования импульсивных покупок, а не для развития человеческого потенциала, образования и массовой творческой деятельности.

Делается вывод о необходимости перехода от платформ-посредников к «разумным платформам» — когнитивным средам, нацеленным на создание новых ментальных способностей. Вводится понятие нейроплатформы — интеграции естественного интеллекта посредством нейроинтерфейсов (BCI), искусственного интеллекта и облачных вычислений, позволяющей формировать «гибридный коллективный разум» (сетевое взаимодействие множества человеческих мозгов с искусственными нейросетями). Обосновывается возможность использования принципов «живой математики» (нелинейность, антиэнтропийность, относительность измерения и др.) для проектирования обучающих платформ, которые развивают творческое мышление, выполняют рутинные когнитивные операции

*Статья подготовлена по результатам научного проекта из числа приоритетных направлений и тем научных исследований экономического факультета в рамках госзадания МГУ имени М.В. Ломоносова.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов М.Ю. Возможности цифровых платформ в развитии естественного и искусственного интеллекта в условиях тотальной техно-нейроцифровизации // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 121—131. DOI:

(нейроаутсорсинг) и выступают не заменителем, а расширением возможностей естественного интеллекта.

Автор приходит к выводу, что преодоление текущей траектории торгово-финансовой экспансии цифровых платформ требует смены парадигмы: от экономики потребления — к экономике человеческого развития, от платформ-посредников — к платформам-средствам когнитивного производства.

Ключевые слова: цифровые платформы, искусственный интеллект, естественный интеллект, технотейроцифровизация, финансиализация, частная собственность на знания, когнитивные платформы, живая математика, нейроаутсорсинг, биржи идей, генеративный ИИ.

Abstract. This paper analyzes the gap between futurological predictions for the development of digital platforms (planetary cyberbrain, direct democracy, mass participation economy, the fusion of consumer and producer) and their actual evolution toward the hypertrophic growth of commercial, financial, and entertainment networks. It is shown that the breakthrough in generative artificial intelligence technologies (2022) has been used primarily to improve contextual advertising, personalized pricing, and the stimulation of impulse purchases, rather than for the development of human potential, education, and mass creative activity.

The conclusion is drawn that a transition is necessary from intermediary platforms to «intelligent platforms» — cognitive environments aimed at creating new mental abilities. The concept of a neuroplatform is introduced — an integration of natural intelligence via brain-computer interfaces (BCI), artificial intelligence, and cloud computing, which enables the formation of a «hybrid collective intelligence» (network interaction of multiple human brains with artificial neural networks). The article substantiates the possibility of using the principles of «living mathematics» (nonlinearity, anti-entropy, relativity of measurement, etc.) for designing learning platforms that develop creative thinking, perform routine cognitive operations (neuro-outsourcing), and act not as a replacement for, but as an extension of, natural intelligence.

The author concludes that overcoming the current trajectory of commercial and financial expansion of digital platforms requires a para-

digm shift: from a consumption economy to an economy of human development, from intermediary platforms to platforms as means of cognitive production.

Keywords: digital platforms, artificial intelligence, natural intelligence, techno-neuro-digitalization, financialization, private ownership of knowledge, cognitive platforms, living mathematics, neuro-outsourcing, idea exchanges, generative AI.

УДК 330.342.24
ББК 65.011, 65в

Настоящий выигрыш требует радикальной перестройки науки как системы, собирающей и передающей информацию. Эту перестройку можно представить себе либо в том виде, какой сейчас рисуется многим кибернетикам: строительство все более мощных «усилителей интеллекта» (которые были бы не только «союзниками» ученых, но быстро оставили бы их позади благодаря своему «интеллекtronному» превосходству над человеческим мозгом), либо в таком виде, который радикально отличается от всех рассматриваемых ныне подходов.

С. Лем. Сумма технологий

Не таким себе представляли наше время футурологи. Вместо кибермозга и гигантской универсальной производственной сети планету опутали торгово-финансовые и развлекательные сети. Прорыв в технологиях генеративного искусственного интеллекта (ИИ), совершенный в 2022 г. (широкое распространение систем типа ChatGPT), не столько улучшил показатели материального производства и человеческого развития, сколько увеличил возможности продвижения товаров, эффективность политики ценовой дискриминации, прицельность контекстной рекламы и т. п., а также позволил более успешно генерировать преимущественно развлекательный, а не развивающий и увеличивающий возможности человека контент. Более того, огромный «довесок» сопутствующих негативных эффектов — возможность выхода из-под контроля искусственного разума, уничтожения

человечества поставил на повестку дня пересмотр принципов развития не только искусственного, но и естественного интеллекта (о возможных направлениях такого развития (см.: [3; 4]).

Десятки лет назад футурологи рисовали вдохновляющий образ будущего, в котором материальное производство будет коренным образом реорганизовано. Человека на производстве заменят роботы, при этом человечество получит новые, расширенные возможности контроля над созданием новых изделий — как творческой деятельности по разработке новых образцов, так и интерактивному взаимодействию с роботом-сборщиком, позволяющему даже массовой продукции придавать желаемые индивидуальные характеристики. Так, в частности, Э. Тоффлер предсказывал появление «протребителя» («просьюмера») — производителя и потребителя в одном лице, в новом синтезе репродуктивного труда и индивидуального творчества. Современные цифровые платформы, обладая всеми необходимыми технологическими возможностями для подобного синтеза, видимо, не обладают соответствующими социально-экономическими возможностями. Хотя «производство на заказ» формально существует, это совсем не такое производство, в котором потребитель смог бы стать кем-то большим, чем придирчивый покупатель — творцом новых изделий, инженером, конструктором, разработчиком. Потребитель остается лишь заказчиком, который может выбирать. Выбор может быть весьма широким — к примеру, потенциальное число вариантов исполнения автомобилей BMW превышает число видов живого на планете Земля. В реальности вариантов исполнения BMW намного меньше, поскольку многие характеристики автомобиля комплиментарны и заказываются обычно в едином «пакете».

Технологии блокчейна, смарт-контракты, токены и т. п. позволяют проследить, проконтролировать финансовые транзакции, но возможность хоть как-то проконтролировать самый важный процесс — производства, создания ценностей — остается по-прежнему в высокой степени малодоступной. Даже маркировка типа «честный знак» позволяет отследить движение готовой продукции, но даже не предполагается и не предлагается создание маркировок (и других инструментов), которые позволили бы потребителю проконтролировать процесс производства. Открытость проникает куда угодно, но

при этом слабее всего — именно в создание нового, в производство. Даже сегодня нередко можно наблюдать, как работает строительная, дорожная и др. техника, как рабочие на улицах ремонтируют, наводят чистоту и порядок и т. п. Несмотря на огромные технические возможности, очень многое из важного остается совершенно непрозрачным: к примеру, вообще нет сложности поставить видеокамеры на всю строительную технику, а также в самых разных местах стройки, чтобы каждый будущий житель (возможно, что и всякий желающий) мог увидеть, как строится тот или иной дом. Почему изготовление шаурмы (шавермы) демонстрируется открыто, а изготовление высокоимпортных изделий старательно скрывается заборами, преградами, барьерами, охраной и т. п.? Насколько меньше было бы коррупционных скандалов, если бы вся реализация проекта была бы прозрачна, доступна. К примеру, создается национальная поисковая система. Регулярные отчеты команды по ее созданию — в открытом доступе. Чтобы не плодить излишнюю бюрократию, достаточно даже просто поставить видеокамеры, показывающие, что делают разработчики, в реальном времени. Или чтобы в любой момент можно было показать их экраны широкому кругу.

Казалось, цифровые платформы станут тем инструментом, который снимет барьеры, затрудняющие людям доступ к информации, барьеры между производителями и потребителями, между гражданами и чиновниками, в широком смысле — между людьми и генерируемой, а также накопленной человечеством информацией.

Хотя бы частичное снятие таких барьеров оказалось чрезвычайно эффективным. В частности, проект биржи идей «NineSigma» позволил быстро и очень недорого получить «непроливаемую» тару (т. е. тару, возможность случайного разлива содержимого которой сведена практически к нулю), не тратя огромные средства на ее разработку, поскольку такая тара, о которой не знали химики, нашлась у микробиологов. В результате корпорация «Procter & Gamble» существенно сэкономила на штрафах за случайные разливы активных химических компонентов (которые очень сложно контролировать при железнодорожных перевозках).

Хотя примеры «Викиномики» показывают высокие позитивные эффекты от открытости (причем не только в качестве внешних

эффектов на уровне всей экономики и/или всего социума), но и на уровне отдельных фирм, современная неолиберальная экономическая модель «не замечает» этого в силу своей ограниченности и неспособности адаптироваться к реалиям наступающего будущего. Неэффективность частной интеллектуальной собственности можно проследить хотя бы на примере пилотируемых полетов США на Луну. НАСА в качестве субподрядчиков для миссии «Аполлон» привлекала примерно 20 000 различных фирм, половина из которых уже давно не существует, соответственно утрачена конструкторская документация, находившаяся в их частной собственности, поэтому невозможно даже воспроизвести многие детали и узлы «Аполлонов» [2]. В этом отношении Роскосмос, получивший в наследство от СССР собираемую централизованно под контролем государства конструкторскую документацию, обладает явным конкурентным преимуществом.

Сегодня вместо производства в интернете гигантские торговые финансовые сети — «Amazon», «Alibaba», «PayPal», множество платежных и рекламных систем заняли доминирующее положение на цифровых платформах. Вместо кибермозга, вместо планетарной сети для творчества.

В чем причина такой дивергенции — расхождения между производством и другими фазами воспроизводственного цикла (распределением, обменом, потреблением)? Почему цифровые платформы, обладая колоссальным потенциалом для развития человеческого интеллекта и производства благ, оказались захвачены логикой краткосрочной прибыли и финанализации? Как в новых условиях тотальной технотейроцифровизации (конвергенции нейротехнологий, ИИ и цифровых сред) вернуть платформам их первоначальную миссию? За последние несколько лет (особенно после старта ChatGPT в 2022 г.) бурное развитие ИИ подстегнуло цифровые платформы в двух направлениях: алгоритмы контекстной рекламы (стимулирование спонтанных покупок) и персонализированное ценообразование (персонализированные цены на уровне отдельного индивида с использованием нейросетевых технологий). Объемы облачных хранилищ, выборки для машинного обучения и нейросетей выросли на по-

рядки, что повысило «прицельность» алгоритмов. Однако этот прогресс почти не затронул сферы развития человека — образования, науки, труда.

Почему? Причина в доминировании финансиализации — финансовых мотивов, краткосрочной прибыли и спекулятивных операций над долгосрочными инвестициями в реальный сектор и человеческий капитал. В цифровой экономике бизнес согласен работать с ультранизкой маржой (составляющей доли процента), поскольку цифровые технологии снижают транзакционные издержки почти до нуля. Однако эта экономия на транзакционных издержках работает прежде всего для тиражируемых операций — платежей, переводов, показов рекламы, а не для уникальной интеллектуальной, творческой деятельности. В результате произошел переток капитала в торгово-финансовые сегменты платформ, что привело к их гипертрофированному развитию.

Как отмечалось на секции экономических наук в рамках «Ломоносовских чтений» (МГУ имени М.В. Ломоносов, апрель 2026 г.), в частности профессором А.И. Колгановым и профессором Ю.М. Осиповым, современная глобальная модель не содержит механизмов опережающего развития науки, образования и производства (см. также [1; 5]). Она успешно стимулирует псевдокреативную деятельность (бесконечные фотосесии, репосты, наращивающие нагрузку на инфраструктуру интернета, но не создающие новых смыслов) и развитие торгово-финансовых инструментов ради самих инструментов — майнинг криптовалют, создание новых криптовалют, новых частных платежных систем (к примеру, внутренних платежных систем на торговых площадках и др.). Развитие Человека остается вне центрального фокуса. Парадокс: ИИ, который развивается благодаря платформам, сам все чаще используется вместо человека, вытеснения человека из принятия решений, из создания нового.

Биржи идей, краудсорсинговые платформы инноваций (такие как «InnoCentive», «NineSigma») не стали массовыми. Они требуют не только высокого уровня развития способности участников, но и на порядки более развитого организационного сопровождения, а также решения проблемы стимулов — как справедливо вознаграждать

автора идеи, если патентная система и защита интеллектуальной собственности направлены прежде всего на соблюдение интересов корпорации, а не сообщества разработчиков.

Также частная собственность на знания оказалась непреодолимым барьером и ударила по развитию цифровых платформ. В частности, по этой причине не получил динамичного развития масштабный амбициозный проект «Google Books», предполагавший оцифровку крупнейших библиотек. Цифровые платформы не смогли предложить новую модель управления авторскими правами — например, систему микролицензирования с автоматическим распределением роялти через смарт-контракты (технически это возможно, но невыгодно правообладателям, привыкшим к монопольной ренте).

Для преодоления сложившихся противоречий необходимо развитие разумных платформ. Это цифровая среда, основной функцией которой является не снижение транзакционных издержек (как у классических платформ), а создание новых когнитивных, ментальных способностей — как у естественного интеллекта (творчество, мышление, обучение, память), так и у искусственного (алгоритмическое мышление, когнитивные технологии — распознавание образов, глубокое машинное обучение, параллельные вычисления и т. д.) Разумная платформа должна работать прежде всего не с деньгами, финансовыми потоками и товарами, не просто с информацией, а со знаниями, компетенциями и более широко — с человеческим мозгом.

Следующим этапом может стать нейроплатформа. В условиях тотальной технонейроцифровизации (конвергенция нейроинтерфейсов, ИИ и облачных вычислений) возможно появление нейроплатформы — системы, которая напрямую или по косвенным сигналам считывает нейронную (мозговую) активность человека, преобразует ее в цифровые данные и в обратном направлении стимулирует мозг для ускоренного обучения, запоминания или восстановления памяти, а также когнитивных (или даже мыслительных) функций. Нейроплатформы уже существуют в виде экспериментальных BCI (brain-computer interfaces), но их платформенное объединение (масштабирование, сетевое взаимодействие множества мозгов) пока не реализовано.

В результате можно создать «гибридный коллективный разум». Если технологически объединить нейроинтерфейсы нескольких людей в единую сеть, возникает коллективный разум, несводимый к сумме индивидуальных интеллектов. Такой гибридный ИИ (часть нейронов — живые, часть — искусственные) способен решать задачи, не доступные ни человеку, ни машине по отдельности. Цифровые платформы могли бы стать средой для создания и управления такими гибридными сетями — для решения сложных научных проблем, новых открытий, прогнозирования и формирования желаемого будущего.

Естественный интеллект человека обладает уникальными свойствами, которые цифровые платформы могут не просто использовать, но и развивать. В предыдущих работах автора [3; 4] были сформулированы 12 принципов «живой математики»: нелинейность, экспоненциальный рост, антиэнтропийность, относительность измерения и др. Эти принципы могут быть положены в основу обучающих гибридных цифровых платформ, которые не просто передают знания, а тренируют способность к творческому скачку. Традиционные образовательные платформы («Coursera», «Udemy») линейны и дискретны. Платформа на принципах живой математики должна моделировать неопределенность, многовариантность и неполноту информации — именно в таких условиях развивается подлинный естественный интеллект. Цифровая платформа может брать на себя рутинные когнитивные операции (запоминание, быстрый счет, поиск имеющейся информации), освобождая мозг для высших функций — прежде всего создания нового, творчества. Это аналог аутсорсинга, но применительно к когнитивным задачам. Платформа выступает не как замена интеллекта, а как его расширитель. В отличие от современных систем, такое взаимодействие предполагает двустороннюю связь: цифровая платформа не только хранит информацию, но и активно подсказывает мозгу забытые связи, генерирует аналогии, выявляет логические противоречия.

Куда идут цифровые платформы сегодня? Пока они движутся по инерции торгово-финансового расширения. Но нарастающие противоречия — кризис перепроизводства цифрового контента (и возрастающая нагрузка на природу, на инфраструктуру — в частности,

на электроэнергетику), дефицит подлинного творчества, подлинных инноваций, риски от ИИ — требуют смены вектора развития.

Цифровые платформы, если они будут переориентированы, могут стать тем инструментом, который позволит экономике совершить следующий большой скачок — от экономики потребления к экономике человеческого развития.

Литература

1. *Осипов Ю.М.* Россия в переделье (двадцать тезисов — 2020) // *Философия хозяйства*. 2021. № 1. С. 11—26.
2. *Павлов М.Ю.* Креативная экономика: как остановить утрату знаний // *Социологические исследования*. 2018. № 3. С. 144—148. DOI: 10.7868/S0132162518030170.
3. *Павлов М.Ю.* Проблема супервыравнивания и ограниченность искусственного интеллекта: живая математика и черные лебеди // *Философия хозяйства*. 2025. № 6. С. 83—94. DOI: 10.5281/zenodo.17780492.
4. *Павлов М.Ю.* Эссе о перспективах искусственного интеллекта, математического моделирования и живой математики // *Философия хозяйства*. 2025. № 3. С. 37—48. DOI: 10.5281/zenodo.15424077.
5. *Шулевский Н.Б., Зотова Е.С.* Мир человека в тисках техногенеза // *Философия хозяйства*. 2021. № 5. С. 178—192.

References

1. *Osipov Yu.M.* Rossiya v peredel'e (dvadcat' tezisov — 2020) // *Filosofiya hozyajstva*. 2021. № 1. S. 11—26.
2. *Pavlov M.Yu.* Kreativnaya ekonomika: kak ostanovit' utratu znaniy // *Sociologicheskie issledovaniya*. 2018. № 3. S. 144—148. DOI: 10.7868/S0132162518030170.
3. *Pavlov M.Yu.* Problema supervyavnivaniya i ogranichennost' iskusstvennogo intellekta: zhivaya matematika i chernye lebedi // *Filosofiya hozyajstva*. 2025. № 6. S. 83—94. DOI: 10.5281/zenodo.17780492.
4. *Pavlov M.Yu.* Esse o perspektivah iskusstvennogo intellekta, matematicheskogo modelirovaniya i zhivoj matematiki // *Filosofiya hozyajstva*. 2025. № 3. S. 37—48. DOI: 10.5281/zenodo.15424077.

5. *SHulevskij N.B., Zotova E.S. Mir cheloveka v tiskah tekhnogenezisa // Filosofiya hozyajstva. 2021. № 5. S. 178—192.*

М.В. ГРЕЧКО, Г.В. СУХОВЕЦКАЯ

**Некоторые замечания о генезисе креативного класса
сквозь призму диалектики***

Аннотация. Исследование направлено на решение актуальной проблемы в системе общественных наук — представления качественных особенностей и эволюционной динамики генезиса креативного класса, апеллируя к принципам и категориям диалектической логики. В результате, содержательно определены категории: «социально-экономический класс» как абстрактная определенность конкретного исторического объекта — системы общественных отношений; «креативность», выступающая в качестве основного товара креативной эпохи, и «креативный класс» как особенное проявление социально-экономического класса, квантом которого является креативный работник. Труд креативного работника является конкретным трудом и выступает исходным пунктом развития исследуемой совокупности взаимодействующих явлений — генезиса класса креативных работников. Идентифицированы противоречия в развитии креативного класса, которым дана качественная характеристика. В итоге, сформирован паспорт понятия «креативный класс» по его базовым характеристикам.

Ключевые слова: диалектика, принципы диалектики, генезис, креативность, креативный класс, производительные силы, производственные отношения, диалектическая методология.

Abstract. This study is aimed at solving an urgent problem in the system of social sciences — the presentation of the qualitative features and evolutionary dynamics of the genesis of the creative class, appealing to the principles and categories of dialectical logic. As a result, the following

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гречко М.В., Суховецкая Г.В. Некоторые замечания о генезисе креативного класса сквозь призму диалектики // *Философия хозяйства*. 2026. № 4. С. 131—148. DOI: